

UDK: 524.386

V0500 VUL YULDUZINING MINIMUM MOMENTLARINI ANIQLASH**J.A.Baltamuratov, R.G.Karimov**

O‘zRFA Ulug‘bek nomidagi Astronomiya instituti.

O‘zbekiston.

Tosiluvchan qo‘shaloq yulduzlarning minimum momentlarini kuzatish va aniqlash, yulduzlar astrofizikasida O-S (Observed - Computed = kuzatilgan - hisoblangan) usulidan foydalangan holda, tosiluvchan qo‘shaloq tizimlar davrlaridagi o‘zgarishlarni kuzatish imkonini beradi, bu o‘zgarishlarni kuzatish orqali qoshaloq tizim xaqida ko‘plab malumotlar olamiz. Bu o‘zgarishlar turli sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin: tizimda uchinchi jisimning mavjudligi; tizim komponentlari ortasida massa uzatish; magnit tormozlanish va boshqalar. Shu sababdan bunday kuzatishlar kelajakdagi, batafsilroq tadqiqotlar uchun muhim ma’lumotlarni beradi.

Minimum momentlarini aniqlash uchun Kwee-van Woerden (KvW) usuli [1.327-b] ishlatilgan. Bu usul soddaligi va tashqi kirish parametrlaridan mustaqilligi tu’fayli tosilişning minimum nuqtasini aniqlashning umumiy qabul qilingan asosiy usuli bo‘lib, aniq natijalar beradi, lekin yorug‘lik egri chizig‘ining shakli simmetrik bo‘lishini nazarda tutadi.

Bu ishda Algol tipidagi V0500 Vul (RA= 20:20:56,22 DEC= +21:00:44,2) B va V filtrda yulduz kattaligi mos ravishda 12.84^m, 12.24^m ga teng. Radial tezligi Vrad=60 (km/s) ga teng, yillik paralaksi esa p=1.566 ga teng, tosiluvchan qoshaloq sistemasining yorqinligi, kunlik o‘zgarish davri P = 0,735735 bilan minimum momentlarini hisoblab chiqdik, va V filtrida yorqinlik pasayishi asosiy minimum uchun 0,56 va ikkinchi darajali uchun minimum 0,4. Ob’ektning yorqinlik yegri chizig‘i 1-rasmda ko‘rsatilgan.

V0500 Vul yulduzi haqida 2004 - yilda birinchi bo‘lib Otero, Sebastian A, va boshqalar tomonidan NSVS malumotlar bazasida yangi to‘siluvchan qo‘shaloq yulduzlar maqolasida to‘siluvchan qo‘shaloq yulduzlarga nomzod yulduz sifatida elon qilgan. [2.1-6]

BAV (Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche) natijalarining 66-chi kompilyatsiyasida 2009 va 2010 - yillarda olingan kuzatuvlar 452 ta o‘zgaruvchan yulduzda berilgan bulib, tosiluvchan qo‘shaloq yulduzlarda 838 minimum va pulsatsiyalanuvchi yulduzlarda maksimal qiymatka ega bo‘ladi. Bu xaqida Hubscher, Joachim; va boshqalar o‘z maqolasida keltirib o‘tkan. [3.1-b]

1-rasm. To'siluvchan qo'shaloq V0500 Vul ning yorqinlik egri chizig'i (yorqinlik egri chizig'ining bir qismi).

To'siluvchan qo'shaloq V0500 Vul yulduzi minimumlarining hisoblangan momentlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. To'siluvchan qo'shaloq V0500 Vul minimumlarining hisoblangan momentlari.

№	Minimum	Xatolik	№	Minimum	Xatolik
1	2770.53746	0.00099	18	2784.51562	0.00026
2	2771.27323	0.00089	19	2785.25141	0.00107
3	2772.00838	0.00064	20	2785.98737	0.00092
4	2772.74403	0.00101	21	2786.72291	0.00064
5	2773.47955	0.00055	22	2787.46011	0.00149
6	2774.21551	0.00072	23	2788.19477	0.00099
7	2774.95105	0.00055	24	2788.93143	0.00042
8	2775.68621	0.00096	25	2789.66702	0.00106
9	2776.42435	0.00141	26	2790.4021	0.00108
10	2777.15510	0.00263	27	2791.13842	0.00059
11	2777.89157	0.00466	28	2791.87333	0.00207
12	2778.62746	0.00141	29	2792.60863	0.00227
13	2779.36282	0.00138	30	2793.34477	0.00107
14	2780.83657	0.00116	31	2794.07913	0.00151
15	2780.83649	0.0011	32	2794.8171	0.00145
16	2781.57373	0.00074	33	2795.55113	0.00134

17	2783.77952	0.00048			
----	------------	---------	--	--	--

Xulosa: V0500 Vul minimum momentlari hisoblab chiqildi. V0500 Vul yulduzining 33 ta minimum momentlari topildi. Keyinchalik minimum momentlarini tahlil qilish ushbu qo‘shaloq sistema davridagi mumkun bo‘lgan o‘zgarishlarning mavjudligini aniqlash va uning raqamli xususiyatlarini hisoblash imkonini beradi.

REFERENCES

1. Kwee, K.K.; van Woerden, H. A method for computing accurately the epoch of minimum of an eclipsing variable. *Bull. Astron. Inst. Netherlands* 1956, 12, 327–330
2. Commissions 27 and 42 of the IAU information bulletin on variable stars. New eclipsing binaries found in the NSVS database I. Otero, Sebastian A, Wils, Patrick, Dubovsky, Pavol A. Konkoly Observatory Budapest 2004 HU ISSN 0374 - 0676
3. Commissions 27 and 42 of the IAU information bulletin on variable stars. BAV-results of observations photoelectric minima of selected eclipsing binaries and maxima of pulsating stars Hubscher, Joachim; Lehmann, Peter B; Monninger, Gerold; Einbach, Hansmeryntje; Walter, Frank Konkoly Observatory Budapest 2010 HU ISSN 0374 – 0676